

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "MOUTH\ OG'IZ" SEMANTIKALI LISONIY BIRLIKLAR ASIMMETRIYASI

Otajonov Botirbek Ashuraliyevich
ADChTI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915553>

Nutqdagi asimmetriya tilning murakkab va ko'p qirrali tabiatini yanada yorqinroq namoyon qiladi. Ushbu hodisa ma'lum bir mazmuni turli til birliklari orqali ifodalash yoki aksincha, turli ma'nolarni bitta til birligi vositasida yetkazish imkoniyatini yaratadi. Bunday asimmetriya ko'rinishlari sinonimiya, omonimiya va antonimiya kabi semantik xususiyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Til tizimi shuni ko'rsatadiki, belgi va ma'no o'rtasida mutlaq moslik mavjud emas. Ularning o'zaro bog'liqligi nisbiy bo'lib, murakkab tuzilishga ega, ko'p hollarda esa ular to'liq mos kelmaydi. Til birliklarining semantik chegaralari va ularning kontekstda qanday ma'no kasb etishi ko'pincha polisemiya yoki birliklar o'rtasidagi o'xshashlik bilan bog'liq bo'ladi. Shu bois, tilni struktur va semantik jihatdan o'rganishda belgi va ma'no o'rtasidagi bu asimmetriya tahlilni yanada chuqurlashtirish hamda ko'p qirrali yondashuvni talab etadi. Bundan tashqari, bu hodisa tilning dinamik xususiyatlarini ham aks ettirib, ma'no va belgilarning nisbiyligi tilning kommunikativ vazifalarini samarali bajarishiga xizmat qiladi. Bu jarayon tilning moslashuvchanligini oshirib, uning o'zgaruvchan tabiati va ijtimoiy-lingvistik muhitga moslashish qobiliyatini yaqqol namoyon etadi. Rus tilshunos olimasi D.V. Erdineeva bu borada quyidagicha fikr bildiradi: *"...asimmetriya abadiy va universal hodisadir, shuning uchun uni tilning "kamchiligi" sifatida emas, balki uning tuzilishi va funksional tizimining ajralmas qismi sifatida ko'rib chiqish lozim. Asimmetriyani tushunishda simmetriyaga ham e'tibor berish kerak. Asosiy sabab shundaki, inson aniq markazga ega bo'lsa-da, chegaralari noaniq tushunchalar bilan ishlaydi. Bu hatto tilda maxsus nomi bo'lmagan obyektlarni ham og'zaki ifodalash imkonini beradi. Biroq bu jarayon lingvistik elementlar (so'zlar, grammatik shakllar) ma'nosining aniq chegaralari hisobiga amalga oshiriladi."*

Darhaqiqat, inson tafakkuri va nutqi aniq markazga ega bo'lgan, ammo chegaralari noaniq tushunchalar bilan ishlashga asoslangan. Bu esa tilning nafaqat semantik va kommunikativ imkoniyatlarini, balki uning doimiy rivojlanish va moslashish xususiyatlarini ham tasdiqlaydi.

Tilning semantik va struktur xususiyatlarini chuqur tahlil etishda sinonimiya, omonimiya va antonimiya kabi hodisalarning o'rni juda muhim. Xususan, sinonimiya orqali bir xil ma'no turli til birliklari vositasida ifodalanadi. Sinonim so'zlar va iboralar yordamida bir mazmun turli shakllarda ifodalangani tufayli tilning ifoda imkoniyatlari kengayadi va variantlilik ta'minlanadi.

Sinonimlarning qo'llanilishi nafaqat mazmuni aniqlashtirishga xizmat qiladi, balki nutqning uslubiy jihatdan boyishiga ham sabab bo'ladi. Bu esa ma'noning o'quvchi yoki tinglovchiga yanada samarali yetkazilishiga ko'maklashib, tilning ekspressiv va stilistik imkoniyatlarini kengaytiradi.

Omonimiya esa tilning yana bir muhim qirrasini ochib beradi. Ushbu hodisa natijasida bir xil shakldagi til birligi – so'z yoki ibora – turli ma'nolarni ifodalashi mumkin. Bu, ayniqsa, tilning iqtisodiyli va ko'p ma'nolilik (polisemiya) kabi xususiyatlarini yoritib, uning semantik va kommunikativ imkoniyatlarini kengaytiradi.

Omonimiya yordamida bitta til birligi kontekstga qarab turli vazifalarni bajarishi mumkin, bu esa tilning pragmatik jihatdan samaradorligini oshiradi. Masalan, bitta so'zning bir vaqtning

o'zida ham obyektini, ham holatni ifodalashi ma'nolar o'rtasidagi semantik bog'liqlikni murakkablashtirish bilan birga, tilning ifoda imkoniyatlarini ham boyitadi.

Antonimiya esa til tizimidagi bu hodisalarning qarama-qarshi tomonini yoritadi. Antonimlar shaklan o'xshash bo'lishi mumkin, biroq mazmun jihatidan butunlay zid ma'nolarni ifodalaydi. Bu hodisa til birliklari o'rtasidagi murakkab bog'lanishlarni ochib berib, ma'noning nozik jihatlarini aniqroq ifodalashga yordam beradi. Antonimiya ko'pincha qarama-qarshilik munosabatlariga asoslanib, nutqning uslubiy va mantiqiy ta'sirchanligini oshiradi. Shuningdek, antonimlarning mavjudligi til tizimining mantiqiy va struktur asosini mustahkamlab, murakkab lingvistik konstruksiyalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ushbu hodisalar birgalikda tilning dinamikasi va uning murakkab, o'zaro bog'langan tizim sifatidagi xususiyatlarini yoritib beradi. Sinonimiya, omonimiya va antonimiya o'rtasidagi murakkab va ko'p qirrali aloqalar tilning nafaqat axborot uzatish, balki ijtimoiy hamda madaniy ma'lumotlarni kodlashdagi ahamiyatini ham ochib beradi. Shu nuqtai nazardan, til belgilari va ularning ma'nolari o'rtasidagi bog'lanishlar har doim mutlaq moslikda bo'lavermaydi, chunki til tizimi doimiy ravishda o'zgarib turadigan murakkab va ko'p qirrali struktura sifatida faoliyat yuritadi. Bitta til birligi turli ma'nolarni mujassam etishi mumkin, bu esa polisemiya hodisasini aks ettiradi. Masalan, bir so'z yoki ibora turli kontekstlarda har xil ma'nolarni anglashi uning semantik imkoniyatlarini kengaytiradi. Aksincha, bitta ma'no turli til birliklari orqali ifodalanishi ham mumkin. Bu jarayon tilning sinonimik xususiyatlari bilan bog'liq bo'lib, ma'no va shakl o'rtasidagi elastik bog'lanishlarni namoyon etadi.

Bu jarayonlar tilda asimmetriyaning shakllanishiga sabab bo'ladi. Asimmetriya – belgi va ma'no o'rtasidagi bog'lanishlarning beqaror va dinamik tus olishi bilan tavsiflanadi. Bir til birligi turli kontekstlarda turlicha ma'no kasb etishi, ba'zan butunlay boshqa semantik yukni o'zida mujassam etishi mumkin. Masalan, ayrim so'zlar muayyan vaziyatga qarab o'z ma'nosini o'zgartiradi, bu esa til tizimining semantik va struktur murakkabligini oshiradi. Chunki bitta til birligi bir vaqtning o'zida bir nechta ma'no va funksiyani bajarishi mumkin. Natijada, tilning ifoda imkoniyatlari kengayib, uning kommunikativ moslashuvchanligi ortadi.

Tildagi asimmetriya, asosan, belgi va ma'no o'rtasidagi bog'lanishning beqarorligi bilan izohlanadi. Bu shuni anglatadiki, til tizimidagi mavjud belgilarning ma'nolari har doim ham qat'iy va aniq ifodalanmaydi. Belgilar va ularning semantik mazmuni nisbiy hamda o'zgaruvchan bo'lib, ular turli kontekstlarga qarab yangi ma'no tusini olishi mumkin. Shu bois, til tizimida belgi va ma'no o'rtasidagi bu o'zaro mosliklarning asimmetrik tabiati nafaqat lingvistik omillarga, balki ijtimoiy, madaniy va psixologik jarayonlarga ham bog'liqdir. Bu holat tilning doimiy rivojlanishi va moslashuvchanligi uchun muhim omil bo'lib, uning kommunikativ imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Bu holat, o'z navbatida, tildagi kommunikativ jarayonlarni yanada murakkablashtiradi. Chunki nutqdagi ma'no va shaklni to'g'ri anglash va talqin qilish faqat lingvistik ko'nikmalarga emas, balki kontekstual hamda pragmatik omillarga ham bog'liqdir. Bu esa tilning ko'p qirrali va dinamik xususiyatlarini yaqqol namoyon etadi. Mazkur tadqiqotning ushbu bobida biz ingliz va o'zbek tillarida *mouth/og'iz* semantikasiga ega bo'lgan lisoniy birliklarning asimmetriyasini chuqur tahlil qilishga harakat qilamiz.

Asimmetriyaning asosiy sababi shundaki, insonlar til orqali muloqot qilayotganida aniq va barqaror tushunchalar mavjud bo'lishiga qaramay, ular ko'pincha noaniq va o'zgaruvchan chegaralarga ega bo'lgan ma'nolar bilan ishlashadi. Bu holat tilning yuqori darajadagi moslashuvchanligini ta'minlaydi, chunki u o'zining semantik imkoniyatlarini kengaytirish

hamda turli kontekstlarga moslashish orqali kommunikatsiya jarayonining samaradorligini oshiradi. Noaniq tushunchalar va ularning semantik chegaralaridagi elastiklik tilning ko'p qirrali bo'lishiga olib keladi. Bu esa turli semantik birliklarning sinonimik, antonimik va omonimik qatorlarda shakllanishiga zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqotda biz *mouth/og'iz* komponentli lisoniy birliklarning sinonimiya, antonimiya va omonimiya kabi lingvistik hodisalar orqali qanday semantik bog'lanishlarga egaligini tahlil qilamiz. Bunday yondashuv ingliz va o'zbek tillaridagi o'xshash yoki bir xil mazmunga ega leksik birliklar o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklarni aniqlash imkonini beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – til birliklarining semantik strukturalarini va ularning kontekstual yondashuvdagi rolini tahlil qilish orqali ushbu tillarda mavjud lingvistik hodisalarning o'zaro aloqalarini chuqurroq tushunishdir. Shuningdek, sinonimiya, antonimiya va omonimiya kabi hodisalarning tildagi kommunikativ jarayonlar va ma'no uzatishdagi ahamiyatini o'rganish orqali biz ingliz va o'zbek tillari o'rtasidagi lingvistik farqlar hamda ularning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini aniqlashga harakat qilamiz. Bu yondashuv tilshunoslikda tilning o'zgaruvchan, dinamik va kontekstual tabiati haqidagi umumiy qarashlarni yanada kengaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, u tilni pragmatik nuqtai nazardan chuqurroq anglashga, uning ijtimoiy va madaniy kontekstlarda qanday ishlashini tahlil qilishga imkon beradi.

Ingliz tilida: Bu sinonimlarning barchasi ko'pincha odamning muloqotdagi xatti-harakatlarini tanqidiy baholash uchun ishlatiladi. Ular suhbatdoshning haddan tashqari sergapligi, o'zini ko'z-ko'z qilishga moyilligi va boshqalarga o'zini namoyish qilishga intilishi bilan bog'liq ma'nolarni anglatadi. Ba'zi so'zlar, masalan, "loudmouth" yoki "braggart", insonning o'z gaplarida ko'pincha maqtanchoqlik qilishi va o'zini boshqalardan ustun qo'yishga harakat qilishini bildirsa, "windbag", "gasbag" yoki "blatherskite" kabi atamalar suhbatning mazmunsizligi yoki ortiqcha bo'lishiga urg'u beradi. "Show-off" yoki "showboat" esa odamning o'zini maxsus namoyish qilishga intilishiga ishora qiladi.

Bu sinonimlar turli kontekstlarda ishlatilishi mumkin va ularning ohanglari ham farqlanadi. Masalan, "boaster", "braggart" yoki "swaggerer" odamning o'zini baland tutishi yoki doimiy maqtanishiga urg'u bersa, "gossipmonger" yoki "blabbermouth" shaxsning sir saqlay olmasligi yoki ortiqcha g'iybat qilishiga ishora qiladi. Ushbu so'zlarning barchasi muloqot madaniyatida insonlarning qanday qabul qilinishiga ta'sir qiladigan muhim lingvistik birliklardir. Bu antonimlar "fullmouth" so'zining aksi sifatida insonning gapirish uslubidagi kamtarlik va ehtiyotkorlikni aks ettiradi. "Brief speaker" va "concise" kabi so'zlar insonning fikrlarini qisqa va aniq ifodalashga moyilligini bildirsa, "reticent" va "reserved" uning ko'pincha o'z fikrlarini oshkor qilmasligi yoki ortiqcha so'z yuritmasligini ifodalaydi. "Humble" va "modest" atamaları esa insonning o'zini past tutishi, ortiqcha e'tibor qaratmasligi va o'z yutuqlarini ko'z-ko'z qilmasligiga urg'u beradi. "Silent" va "soft-spoken" insonning kam gapirishi yoki ovozi past, muloyim bo'lishini bildirsa, "discreet" va "unassuming" uning ehtiyotkorlik bilan va boshqalarning hissiyotlarini inobatga olgan holda muloqot qilishini anglatadi. Bu antonimlarning barchasi insonning muloqotdagi xulq-atvorini tasvirlash uchun ishlatiladi va ular muloqot madaniyati hamda ijtimoiy muhitga mos ravishda insonlarning o'zini tutishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ochib beradi. Omonimlar: "Fullmouth" atamasi kontekstga qarab turli ma'nolarni anglatishi mumkin:

"Og'zi to'la tishli" (hayvonlar haqida) – Bu atama, ayniqsa, qishloq xo'jaligida qo'llanib, hayvonlarning tishlari to'liq o'sib chiqqanini bildiradi. Masalan, "fullmouth ewes" iborasi yetuk,

barcha tishlari chiqqan qo'ylarni anglatadi. Bu biologik o'ziga xoslik chorvachilikda hayvonlarning yoshi va sog'lig'ini baholashda muhim hisoblanadi.

"Baqirib, ko'p, qo'pol gapiradigan odam" – Ushbu ma'no ijtimoiy kontekstda insonning gapirish uslubini tavsiflaydi. "Full-mouth" **yoki "loudmouth"** kabi atamalar shovqinli, boshqalarni bezovta qiladigan, o'z fikrlarini yoqimsiz yoki tajovuzkor uslubda ifodalovchi shaxslarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Bunday so'zlar odatda tanqidiy va salbiy tusga ega bo'lib, nutq madaniyatiga bo'lgan munosabatni aks ettiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Косимова Н.Ф. Статья: К изучению асимметрии языкового знака. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»
2. Эрдынеева. Д.В. Статья: К вопросу об асимметрии в языке. Журнал: [Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура](#). 2013.
3. Yusupova S.A. Simmetriya va assimetriya tarjima nazariyasida. Ilmiy elektron kutubxona «KiberLeninka»

INNOVATIVE
ACADEMY